

English version below

Fragmento de la sillería de Santa Clara de Astudillo, Detroit Institute of Arts

[Anónimo](#)

Nº inventario: 42 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Mobiliario](#)

Objeto: [Sillería](#)

Datación: ca. 1353-1357

Siglo: mediados del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 290 x 71 x 65 cm

Materia: [Madera](#)

Iconografía / Tema: [Heráldica](#)

Procedencia: [Santa Clara de Astudillo](#) (Astudillo, España)

Emplazamiento actual: [Detroit Institute of Art](#) (Detroit, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 47.91

Historia del objeto

A principios del siglo XX las sillerías de coro fueron objeto de múltiples enajenaciones (Martínez Ruiz, 2008; Yzquierdo, 2008-2009), como la de Santa Clara de Astudillo (Palencia). En 1931 comenzó su desmembramiento. Las 50 sillas que componían la sillería fueron divididas: [cuatro de ellas](#) terminaron en Museo Arqueológico Nacional (Madrid), diez en el Detroit Institute of Arts (Detroit), mientras que las demás recalaron en la Misión de San Diego (California). [Apolinar Sánchez-Villalba](#), un anticuario afincado en Madrid, adquirió el conjunto de sitiales, y fue el responsable de su dispersión (Martínez Ruiz, 1011).

Dicho anticuario necesitaba un permiso de exportación para poder vender la sillería fuera del país. Fue entonces cuando Manuel Gómez-Moreno y la Academia de Bellas Artes de San Fernando negociaron con Sánchez-Villalba (Martínez Ruiz, 2008; Franco Mata, 2013). La *conditio sine qua non* para que el anticuario vendiese la sillería a un comprador norteamericano pasaba por donar cuatro de ellas al Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Así, el día 30 de marzo de 1931 Apolinar Sánchez-Villalba donó al Museo Arqueológico Nacional cuatro de las sillas. El resto fueron adquiridas en Italia, aunque no se sabe con certeza quién las compró. Aguiló Alonso (2016) sostiene que quizá se hiciese con ellas el anticuario Morandotti de Roma, puesto que pintó y modificó partes de la sillería por encargo de [Daniel Donohue](#). No está claro si Donohue fue el siguiente comprador o si primero pasó por las manos de [Adolph Loewi](#). Este

comerciante adquirió la sillería, o al menos parte, en 1947. Diez de las sillas terminaron en el Detroit Institute of Arts (Robinson, 1948), mientras que el resto recalaron en la Misión de San Diego.

Descripción

El monasterio de Santa Clara de Astudillo (Palencia) fue fundado por doña María de Padilla en 1353. Fue declarado monumento Nacional por decreto del tres de junio de 1931. La sillería estaba compuesta por cincuenta sillas de madera policromada (rojo, verde, rosa, blanco y amarillo).

Ubicaciones

- ca. 1978

MUSEO

[Detroit Institute of Art, Detroit \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1947 - tercer cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Adolph Loewi, Venecia/Los Ángeles \(Italia\)](#)

- ca. 1931 - segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Apolinar Sánchez-Villalba, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1353 - ca. 1931

MONASTERIO

[Santa Clara de Astudillo, Astudillo \(España\)](#)

Bibliografía

- [AGUILÓ ALONSO, María Paz \(2016\): "La sillería de Santa Clara de Astudillo en América: nuevas noticias y apreciaciones", nº 34, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1995): "El actual paradero de la sillería de coro del convento de Santa Clara de Astudillo", en Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- [FRANCO MATA, Ángela \(2010\): "La sillería de Santa Clara de Astudillo". Boletín de la Institución Tello Téllez de Meneses.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca.*](#)
- ROBINSON, Francis W. (1948): "Fourteen century painted choirstalls from Astudillo in Spain", nº 1, Bulletin of the Detroit Institute of Art.
- [YZQUIERDO PERRÍN, Ramón \(2008\): "Sillerías de coro gótico-mudéjares: de Santa Clara de Toro a Santa Clara de Palencia", vol. 40-41, Abrente.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Fragment of the stalls of Santa Clara de Astudillo,

Detroit Institute of Arts

[Anónimo](#)

Inventory number: 42 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Furniture](#)

Object: [Choir stalls](#)

Date: ca. 1353-1357

Century: Mid 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Material: [Wood](#)

Iconography / Theme: [Heráldica](#)

Provenance: [Santa Clara of Astudillo](#) (Astudillo, Spain)

Current location: [Detroit Institute of Art](#) (Detroit, United States)

Inventory number in current collection: 47.91

Object History

At the beginning of the 20th century the choir stalls were the object of multiple disposals (Martínez Ruiz, 2008; Yzquierdo, 2008-2009), such as that of Santa Clara de Astudillo (Palencia). In 1931 its dismemberment began. The 50 chairs that made up the stalls were divided: [four of them](#) ended up in the National Archaeological Museum (Madrid), ten in the Detroit Institute of Arts (Detroit), while the others ended up in the San Diego Mission (California). [Apolinar Sánchez-Villalba](#), an antiquarian based in Madrid, acquired the set of seats, and was responsible for their dispersal (Martínez Ruiz, 1011).

This antiquarian needed an export permit to be able to sell the chairs outside the country. It was then that Manuel Gómez-Moreno and the Academy of Fine Arts of San Fernando negotiated with Sánchez-Villalba (Martínez Ruiz, 2008; Franco Mata, 2013). The *condition sine qua non* for the antiquarian to sell the chairs to an American buyer was to donate four of them to the National Archaeological Museum (Madrid). Thus, on March 30, 1931 Apolinar Sánchez-Villalba donated four of the chairs to the National Archaeological Museum. The rest were acquired in Italy, although it is not known with certainty who bought them. Aguiló Alonso (2016) argues that they may have been acquired by the antiquarian Morandotti of Rome, since he painted and modified parts of the chairs on behalf of [Daniel Donohue](#). It is unclear whether Donohue was the next buyer or whether it first passed through the hands of [Adolph Loewi](#). This dealer acquired the seating, or at least part of it, in 1947. Ten of the chairs ended up at the Detroit Institute of Arts (Robinson, 1948), while the rest landed at the San Diego Mission.

Description

The monastery of Santa Clara de Astudillo (Palencia) was founded by doña María de Padilla in 1353. It was declared a National Monument by decree of June 3, 1931. The sillería was composed of fifty chairs of polychrome wood (red, green, pink, white and yellow).

Locations

- ca. 1978

MUSEUM

[Detroit Institute of Art, Detroit \(United States\)](#)

- ca. 1947 - Third quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Adolph Loewi, Venecia/Los Ángeles \(Italy\)](#)

- ca. 1931 - Second quarter of the XX

DEALER/ANTIQUARIAN

[Apolinar Sánchez-Villalba, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1353 - ca. 1931

MONASTERY

[Santa Clara of Astudillo, Astudillo \(Spain\)](#)

Bibliography

- [AGUILÓ ALONSO, María Paz \(2016\): "La sillería de Santa Clara de Astudillo en América: nuevas noticias y apreciaciones", nº 34, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.](#)
- FRANCO MATA, Ángela (1995): "El actual paradero de la sillería de coro del convento de Santa Clara de Astudillo", en Estudios de Arte. Homenaje al profesor Martín González, Universidad de Valladolid, Valladolid.
- [FRANCO MATA, Ángela \(2010\): "La sillería de Santa Clara de Astudillo", Boletín de la Institución Tello Téllez de Meneses.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- ROBINSON, Francis W. (1948): "Fourteen century painted choirstalls from Astudillo in Spain", nº 1, Bulletin of the Detroit Institute of Art.
- [YZQUIERDO PERRÍN, Ramón \(2008\): "Sillerías de coro gótico-mudéjares: de Santa Clara de Toro a Santa Clara de Palencia", vol. 40-41, Abrente.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Detroit Institute of Arts, Michigan](#). Dominio Público

